

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/362001580>

コアの選択に関する補足（無限次元干渉Brown運動）

Technical Report · July 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.27752.55049

CITATIONS

0

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

24 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

コアの選択に関する補足 (\mathbb{R}^∞ 上の無限次元 干渉 Brown 運動に関する解析的半群)

Supplement to core selection (Analytic semigroup of infinite
dimensional interacting Brownian motion on \mathbb{R}^∞)

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

H -偏微分

$$\partial_{H,k} := \frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$$

の定義であるが、これを準備作用素 (定義 1.5) が可閉 (命題 1.6) であり、その閉包として定義をした (定義 1.7)。定義 1.5 では、準備作用素を「原始的な作用素を少なくとも 2 回は作用できるもの」に定義域を制限したものと定義したが、準備作用素の定義は、 $\tilde{\partial}_{H,k}$ を原始的な作用素、 $\tilde{\partial}_{H,k}^*$ を原始的な双対作用素として、「原始的な非負対称作用素の族 $\{\tilde{\partial}_{H,k}^* \circ \tilde{\partial}_{H,k}\}_k$ から、何回でも作用でき、かつ、その何回でも作用させたものが $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に属するもの」に定義域を制限したものと変更をした方が良いかもしれない。証明はどちらでも全く同じように通るが、 H -偏微分として定義されるものは異なるかもしれない。いずれにしても、コアの選択は有限次元の領域における境界条件の違いのようなものが発生するかもしれず、悩みどころである。本編は、とりあえず、コアを最大限に広く取る、という方針を取った。

【追記】「コアを人工的に狭く取ったときの問題」と「真の問題」の関連性も気になるところであるが、これは、「数値解析における離散近似の安定性」と類似しているのではないか、と思われるような気がする。

H. Fujita, N. Saito, T. Suzuki, *Operator theory and numerical methods*
岡本久、中村周『関数解析』(岩波書店)

【追記】前進作用素 $\sum_{k=1}^n (-\frac{\partial}{\partial x_k} (\frac{\partial}{\partial x_k} + 2\frac{\partial H}{\partial x_k}))$ に対する基本解 $p(x, y, t)$ と対称化作用素 $\sum_{k=1}^n ((-\frac{\partial}{\partial x_k} + \frac{\partial H}{\partial x_k})(\frac{\partial}{\partial x_k} + \frac{\partial H}{\partial x_k}))$ に対する基本解 $g(x, y, t)$ は相互に関連している ($p(x, y, t) = e^{H(x)-H(y)}g(x, y, t)$)。無限次元の場合も基本解のような概念は考えられそうであるが、(適当な仮定の下で) 基本解の存在を証明するのは、少なくとも私にとってはかなり難しそうである。

伊藤清三『拡散方程式』(紀伊国屋書店)

福島正俊『ディリクレ形式とマルコフ過程』(紀伊国屋書店)

<https://www.researchgate.net/publication/361779645>